

**TASMALI KONVEYER TASMASI YUZNI TOZLASH UCHUN MOS
QURILMA TURINI TANLASH**

Elbekov Jasurbek Ulug'bek o'g'li

NDKTU assistenti

Omonov Do'stmurod Arzimurodovich

NDKTU magistranti

Mamasharifov Bahromjon Ro'zimurod o'g'li

NDKTU talabasi

Konchilik korxonalarini konveyerlashtirish darajasi doimiy ravishda o'sib bormoqda va yangi yirik konlarni o'zlashtirish, shubhasiz, yanada kuchli tasmali konveyerlarni va uzoq masofali konveyer yo'llarini keng joriy etishni talab qiladi.

Konveyer tasmalarining nazariyasida hal qilingan ko'plab muammolar bilan bir qatorda, konveyerni bir butun sifatida va uning turli xil qismlarining ish faoliyatini baholashda juda dolzarb bo'lgan muammolar mavjud.

Shulardan biri tasmali konveyer transporti yukni tashish ishlarida tasmada yopishgan yoki muzlagan tog' jinsidan tasmani tozalash konveyerni yaxshi holatda ishlashi uchun katta ahamiyatga ega va faqat tasmani to'liq tozalanishini emas, uning butunligini ta'minlashni ham inobatga olish kerak bo'ladi.

Tozalash qurilmalarining har xil turlari mavjud, ulardan ko'pchiligi o'zini ishchi organlari bilan yopishgan mahsulotni mexanik tamoil ya'ni qirib tozalab oladi.

Qirib tozalash qurilmalari eng oddiy hisoblanadi, kam yopishadigan transportda tashish qilinadigan yuklarda (ko'mir, ruda) qo'llaniladi. Har doim bu temirli yoki plasmasli qirg'ichlar bo'ladi, sharnirli ramaga mustahkam qotirilgan, aniq hisoblangan kuchi bilan yuk yoki prujina yordamida tasmaga mustahkam qotiriladi. Ular yuk to'kuvchi baraban tagiga yoki uni yaqinida uziladigan mahsulotning uzulishini osonlashtirib o'rnatiladi. Tozalash samaradorligini oshirish uchun ular ikkitali (1, a, b – rasm) yoki ko'p sonli bo'ladi. Qirg'ichlar bilan tozalash usuli harakatlanish tezligi

(2,5 m/s) kam bo'lganida samarali hisoblanadi, bunaqa qurilmalar zanjirli tortadigan qismida tasma harakatlanishi yo'nalishida muqobil tozalash tartibini taminlash mumkin. Yopishqoq harakatlanadigan yuklarda konveyerlarga turli shiyotkalar qo'llanishi mumkin harakarlanadigan ishchi qismlari bilan bu konveyer tagidagi tozalanadigan mahsulotni tez tozalanishini taminlaydi.

Ushbu sanab o'tilgan usullarimizda tasmalarni tozalash hozigi vaqtda soatda keng qo'llanilib kelinishi bilan birga quyidagi bir qator muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shulardan biri tasmaning yuza qismida yuzaga kelayotgan shikastlanishlardir. Ushbu shikastlanishlar natijasida tasmalarning uzilishga bo'lgan moyilligi oshib boradi, bundan tashqari konveyer tizimining elektr matorlariga ham qo'shimcha yuklama tushishiga olib keladi.

1-rasm. a-metall kurak yordamida tozalash, b- metall qirg'ich yordamida tozalash

Shunday ekan tasmali konveyerlarning tasmalarini tozalash uchun yangi zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda yangi qurilma ishlab chiqish kerak.

Ishlab chiqilgan yangi qurilma yuqorida sanab o'tilgan kamchiliklarni bartaraf etish bilan birga, bizga iqtisodiy jihatdan ham arzon narhga tushishi kerak.

Shuning uchun tasmani tozalovchi qurilmani metall dan emas balki qattiq rezinadan ishlab chiqarish kerak.

Rezinadan ishlab chiqilgan tasma tozalagich tasmaning yuzasiga zarar yetkazmasdan tozalaydi, sababi unda metal qirg'ich yo'q. Natijada tasmaning uzilishga

bo'lgan muilligi kamayadi. Bu esa o'z navbatida tasmali konveyerning uzoq vaqt to'xtamasdan ishlashiga olib keladi.

Yana bir asosiy omil rezinaning tan narxi arzon bo'lib uni sotib korxonaga ortiqcha muammo tug'dirmaydi.

Shunday ekan tasmali konveyer tasmalarini tozlashni rezina qirg'ichlar yordamida amalga oshirish biz uchun ancha qulayliklarni keltirib chiqaradi va aynan tasmalarning chikastlaninshidan kelib chiqadigan to'xtalishlarni 3-4 % ga kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Н.О. Полвонов, У.Э. Каюмов “ОБЗОР И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ СТЫКОВКИ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ” // I Евразийский горный конгресс 2021г. 201-202 ст
2. Polvonov, N. O., Atakulov, L. N. (2021). Method of conveyor belts jointing when using special vulcanization compounds. ISJ Theoretical & Applied Science, 08 (100), 17-21.
3. Атакулов Л.Н., Полвонов Н.О., Каюмов У.Э. Обзор и анализ диагностики определения дефектов конвейерной ленты // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 2(95).
4. Н.О. Полвонов., У.Э. Каюмов., Ш. Пардаева “ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ С ПОМОЩЬЮ УСТРОЙСТВ КОНТРОЛЯ СХОДА ЛЕНТЫ” // I Евразийский горный конгресс 2021г. 234-235 ст